

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613532>

УДК 504.75

МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

М.Е. Сальникова,

студент 2 курса, напр. «Техносферная безопасность»

Е.В. Зелинская,

д.т.н., проф.,

Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет,

Иркутская область

Аннотация: В статье рассматриваются позитивные и негативные подходы методов сортировки твердых коммунальных отходов. Система применения автоматизированной системы с применением спектрального анализа. Внедрение дельта-роботов работающие по средствам искусственного интеллекта.

Ключевые слова: позитивный и негативный подход, спектральный анализ, автоматизация системы, дельта-робот

METHODS OF SORTING MUNICIPAL SOLID WASTE

M.E. Salnikova

2nd year student, direction "Technosphere safety"

E.V. Zelinskaya,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

Irkutsk National Research Technical University,

Irkutsk region

Annotation: The article discusses the positive and negative approaches of municipal solid waste sorting methods. The system of application of an automated system with the use of spectral analysis. Introduction of delta robots working by means of artificial intelligence.

Keywords: positive and negative approach, spectral analysis, system automation, delta robot

Проблема отходов в настоящее время одна из главных проблем современности. Возникшее осознание кризисной ситуации с отходами, с которой столкнулось наше общество, привело к тому, что управление отходами из второстепенной проблемы превратилось в центральный вопрос, для решения которой с каждым годом вовлекается все больше специалистов.

Крупные города – источники загрязнения, территория с повышенной активностью хозяйственной деятельности и с высокой плотностью населения.

Государственные и общественные организации продолжают активную борьбу с проблемами охраны окружающей среды, но количество коммунальных отходов (ТКО), одного из серьезных источников загрязнения окружающей среды, в России увеличивается. Постоянная тенденция нарастания объемов ТКО с преобладающей частью упаковочных отходов, при общей мощности мусороперерабатывающих заводов всего 3,5 % от необходимой потребности, требует от государства разработки и внедрения эффективных методов регулирования обращения с отходами производства и потребления. Законодательное обеспечение такого регулирования играет ключевую роль в рыночной экономике. И в связи с этим предоставляемая хозяйствующим субъектам свобода выбора способов производства в условиях рынка должна ограничиваться не столько командно-административными методами или запретами, сколько экономической заинтересованностью в соблюдении требований экологической безопасности собственной деятельности.

Целью работы является анализ методов сортировки твердых коммунальных отходов.

Основными задачами являются: рассмотреть методы сортировки ТКО, современные методы сортировки ТКО, применение дельта-роботов в сортировке ТКО.

При обработке различных видов отходов для их последующего использования в качестве альтернативного топлива необходимо учитывать различные технические параметры инсинерации, характерные для различных предприятий, на которых будут использоваться вторичные энергетические ресурсы (например, на цементном или известковом заводе, мусоросжигательной установке и т.д.), морфологические и теплофизические характеристики компонентов твердых бытовых отходов, а также требования потребителей.

Существуют «позитивный» и «негативный» подходы к сортировке отходов:

1. «Позитивный» подход предполагает извлечение из потока отходов ценных, полезных материалов с высокой теплотворной

способностью и низким содержанием вредных веществ. Однако этот подход приводит к росту объема отходов, подлежащих захоронению на полигонах.

2. «Негативный» подход – отделение только тех фракций, наличие которых не является желательным в конечной продукции. При использовании подобного подхода объем отходов, подлежащих захоронению на полигонах, может быть снижен, поскольку другие виды отходов, которые могут содержать повышенное количество вредных веществ, попадут в конечную продукцию [1].

В приведенной ниже таблице 1 представлены средние значения физических параметров компонентов ТКО.

Таблица 1 – Усредненные характеристики отдельных компонентов ТКО [5]

Компонент	Влажность, %	Плотность, кг/м ³	Удельная низшая теплота сгорания	
			кДж/кг	ккал/кг
Пищевые отходы	72	100	3430	820
Бумага	25	140	9490	2270
Дерево	5- 20	170-180	14460	3460
Полиэтиленовая пленка	8	75	23370	5830
ПЭТФ-бутылки	8	27		
ПВХ-бутылки	8	54		
Черные металлы	1,9	78	-	-
Цветные металлы	1,9	18	-	-
Стекло	0,4	250		
Текстиль	20	85	15720	3760
Кожа	5	65	25790	6170
Резина	0,75	160	-	-
Инертные материалы	3	870		
Отсев – 20 мм	20	-	4600	1100

Таким образом, 60-80 % морфологического состава ТКО представляют собой потенциальное сырье для использования в промышленности (35- 45 %) или компостирования (25-35 %). Однако сортировка предварительно смешанных и перевезенных в едином мусоровозе ТКО, позволяет извлечь из их состава не более 11-15 % вторичных ресурсов.

При этом оказывается практически невозможным использовать биоразлагаемые (органические) отходы [6].

Отсюда вытекает второй подход в классификации отходов – по виду сортировки – ручная, автоматизированная и полностью автоматическая. Методы сортировки отходов и выделения из них вторичных ресурсов подразделяются по способу предварительной подготовке отходов (с измельчением и без него) и по характеру разделения (механическая, аэросепарация, гидравлическая и магнитная сепарация). Наибольшее распространение получила магнитная сепарация (выделение металлов) и аэросепарация (выделение легких фракций ТКО) [7].

При ручной сортировке распознавание материалов производится персоналом визуально, а отбор осуществляется вручную. Как правило, ручной сортировке подвергается материал грохочения – класс +200 мм, иногда +300 мм. Производительность одной линии сортировки, в зависимости от состава обогащаемого сырья, колеблется от 3 т/час [8]. Эффективность ручной сортировки во многом зависит от организации работы на стадии сбора и транспортировки отходов. При автоматизированной сортировке отдельные вспомогательные операции (подача материала на сортировочный конвейер, предварительный рассев по крупности, измельчение) механизированы, но распознавание осуществляется человеком.

Недостатками ручного и автоматизированного метода сортировки являются более высокие требования к технике безопасности и неполное извлечение различных фракций ТКО [9]. Следует заметить, что человек не в силах выделить из потока объект с геометрическими размерами менее 50 мм, что обеспечивает потерю большого процента по массе конечного продукта, как в случае получения топлива, так и при выделении вторичного сырья [10]. Методом ручной сортировки можно выделить около 20 % каждого из компонентов входящего потока. Получение альтернативного топлива из высококалорийной фракции отходов (RDF) с помощью данной технологии возможно только теоретически. Кроме того, при большом объеме ТКО потребуются значительные людские ресурсы, что повлечет за собой снижение экономической эффективности метода, что неприемлемо.

В европейских странах получил распространение оптико-пневматический метод. Оптическая сортировка определяет материал на основе спектральных свойств света, отраженного от него. Система идентифицирует и разделяет упаковку по таким оптическим критериям, как форма, цвет и свойства материала. Обычно используется для выделения различных видов пластмасс, стекла, металла и представляет собой весьма дорогостоящий метод сортировки. Оборудование способно выделить до 93 %

каждого компонента в потоке ТКО и эффективно как при «положительной», так и при «отрицательной» сортировке [10].

Использование оборудования для автоматической сортировки материалов с системой оптического распознавания позволяет увеличить не только скорость сортировки материалов по сравнению с ручным трудом, но также и качество самого отбора. Автоматическая сортировочная установка стоит до 40 евро за тонну, но окупается почти на 100 % за счёт высокой выработки сырья и прибыли от неё.

Лидером на мировом рынке по производству сортировочных установок на основе сенсорной технологии является компания TOMRA Sorting Solutions, основанная в 1972 году в Норвегии. С 2004 года компания TITECH является частью TOMRA группы. Технологии компании применяются для переработки отходов, в горнодобывающей и пищевой промышленности под торговыми марками TITECH, Commodas Ultrasort и QVision.

В России использование данного способа, несмотря на высокий уровень извлечения фракций, является нерациональным по многим причинам. Во-первых, содержание пищевых и растительных отходов в ТКО в среднем составляет 35 % (а не 7 %, как в США). Они загрязняют сырьё и делают его малопригодным для вторичного использования, что влечёт снижение закупочной стоимости выделенных компонентов с учетом их качества. Направлять на сжигание эти компоненты нецелесообразно, так как он обладает пониженной теплотворной способностью и существует повышенный выход недожога. Поэтому представляется целесообразным отправлять биологическую фракцию ТКО на компостирование. Во-вторых, в России отсутствует технология сортировки входящего потока смешанных ТКО по сравнению с Европой, в которой преобладает отдельный сбор отходов. В-третьих, эксплуатация дорогостоящего оборудования при постоянно изменяющемся составе ТКО является нерентабельной, а порой и бесполезной (в случае отсутствия в базе данных спектральных характеристик новых материалов).

В таблице 2 приведена сравнительная характеристика ручного и автоматического методов сортировки.

Конечно, автоматизированная сортировка мусора – это лучше и прогрессивнее, чем ручная. Во-первых, это выгодно экономически, потому что не нужно платить за ручной труд. А во-вторых, это приветствуется и с эстетической точки зрения, ведь ручная сортировка мусора – крайне неприятная работа (из-за этого зарплаты сортировщиков в полтора–два раза выше аналогичных по уровню работы).

Первые заводы с автоматической сортировкой в России стали появляться в 2010 году медленными темпами. В 2018 такие комплексы были открыты в Санкт-Петербурге, Костроме и Нижнем Новгороде.

Таблица 2 – Преимущества и недостатки ручного и автоматического метода сортировки

Вид сортировки	Преимущества	Недостатки
Ручная	<ul style="list-style-type: none"> - простота оборудования; - чистота выделенных компонентов 	<ul style="list-style-type: none"> - высокие требования к технике безопасности; - неполное извлечение различных фракций ТКО; - сложность проведения идентификации материала на основе только лишь визуального осмотра; – низкая скорость отбора, что делает практически неосуществимым процесс переработки больших объемов ТКО.
Автоматическая	<ul style="list-style-type: none"> - чистота выделенных компонентов; – высокая скорость сортировки (до 30 тонн в час, в зависимости от области применения и типа материала); - возможность сортировки по многим параметрам (пр. цвет, форма, плотность и т.д.). 	<ul style="list-style-type: none"> - дороговизна оборудования; - необходимость предварительной сортировки; - появление новых материалов, отсутствующих в базе данных оптического сканера.

С начала мусорной реформы темпы строительства таких заводов возросли. Сегодня в России около 200 мусоросортировочных станций, 10 % из которых автоматизированы. Российский экологический оператор планирует увеличить их число до 800 к 2030 году.

Возрос и процент отходов, которые идут не на захоронение, а на переработку. Скажем, сегодня практически все отходы Москвы и Московской области попадают не на полигон, а на предварительную сортировку с целью извлечения полезных фракций. Конечно, значительная

часть все равно уходит на сжигание или захоронение, но такова реальность – мы производим очень много продукции, которую сегодня невозможно переработать в принципе [13].

Итак, традиционно в сортировке мусора используется спектральный анализ, однако он имеет ряд недостатков.

Во-первых, он дорогой – стоимость спектрометра (устройства, которое распознает отклик материалов) составляет 70 % от стоимости всей установки.

Во-вторых, спектрометр отличает лишь тип материала. Но в реальности, например, бутылки из-под подсолнечного масла нужно сортировать отдельно от остальных (так как масло крайне трудно отмыть и с ним нельзя пускать материал в переработку). Спектральный анализ не способен различить такие бутылки между собой. Похожая проблема происходит с подгузниками, при производстве которых используются ПЭТ-волокна, и в некоторых случаях это приводит к ошибочному отбору их в качестве ПЭТ-бутылок.

В-третьих, к этому способу требуется дорогостоящая «обвязка»: охлаждение, мощный блок галогеновых ламп, которые потребляют много энергии.

В-четвертых, спектрометр требуется регулярно калибровать. Это непростая процедура, требующая вызова специалистов от компании-разработчика. Требуется даже подстройка конкретной установки под конкретный материал ленты конвейера [13].

В последние 5-7 лет стал бурно развиваться искусственный интеллект – прежде всего, благодаря появлению видеокарт с огромным числом процессорных ядер. Он активно внедряется в различные сферы промышленности, в том числе и в отрасль сортировки отходов.

Искусственный интеллект работает совершенно по иному принципу, нежели спектральный анализ. Вместо гиперспектрального сенсора устанавливается самая обычная камера и набор дополнительных недорогих датчиков.

Теперь нужно обучить нейронную сеть. Фактически, это работает аналогично человеческому мозгу: ей демонстрируют фотографии тех или иных фракций, а она находит у них общие признаки и запоминает их. Например, она может выработать правило: если перед ней лежит вытянутый зеленый объект, у которого один кончик сужается, а другой – нет, то это, скорее всего, зеленая ПЭТ-бутылка. На каждый вид отходов нужно несколько тысяч примеров.

Мусоросортирующие технологии на основе ИИ обладают рядом важных преимуществ:

1. Они дешевле, чем оборудование со спектрометром. Для сравнения, срок окупаемости установки с нейронной сетью составляет около двух лет, а с оптическим сепаратором – 10-15 лет. Так автоматическая сортировка становится доступной тем, кто раньше не мог ее позволить из-за высокой стоимости оборудования.

2. Нейронная сеть способна различать более сложные категории отходов, нежели спектральный анализ. Например, она отличит обычную бутылку от масляной.

3. Подобная технология менее восприимчива к изменению условий работы, например, освещению, цвету ленты и других факторов.

4. Нейронные сети не требуют регулярной калибровки – надо только настроить несколько параметров при первоначальной установке. Также не требуется охлаждение, и в целом энергопотребление гораздо меньше, поскольку для освещения достаточно обычных светодиодных светильников.

5. Возможность автоматического обновления ПО под постоянно изменяющийся состав мусора. Можно собирать данные со всех сортировочных установок, дообучать нейронную сеть и распространять обновление через интернет-соединение [13].

Одно из новых направлений в этой сфере – использование дельта-роботов, которые тоже работают на основе искусственного интеллекта. Сами по себе они обладают крайне высокой скоростью работы – до 150 операций в минуту. Отходы выдергиваются из потока с помощью присоски. Правда, при сортировке мусора их скорость меньше: не более 60 фракций в минуту, причем на подготовленном потоке. Это связано с тем, что бутылки часто скручены, и на их присасывание нужно достаточно много времени – это выступает основным ограничительным фактором. Тем не менее, даже при такой производительности робот заменяет двух человек.

Наилучшим образом роботы зарекомендовали себя в функции контроля качества после традиционных сортировщиков (поскольку на выходе у них присутствует некоторый процент засора), а также на сортировке раздельно собранных отходов.

Таким образом, оптимальная схема автоматического комплекса по сортировке мусора выглядит следующим образом: основной поток грубо сортируется пневматическими сортировщиками, а небольшой процент засоров устраняется роботами. На окончательном контроле все равно необходимо оставить человека, но общее число людей, задействованных на сортировке, сокращается на 90 % [13].

Поскольку технология новая, мусоросортировочные заводы относятся к ней с осторожностью, предпочитая классический способ, то есть спектральный анализ.

Однако на нескольких заводах уже установлены и успешно испытываются российские сортировочные машины, работающие на нейронных сетях. По результатам испытаний качество отбора даже превысило показатели иностранных образцов. Например, на некоторых заводах удалось достичь 96 % чистоты отбора, что лучше даже декларируемых (не говоря уже о реальных) показателей зарубежного оборудования.

Западные производители тоже пытаются внедрить искусственный интеллект в свою практику. Однако процесс в этом направлении движется медленно, в связи с консерватизмом компаний. Кроме того, все западные производители пока предлагают ИИ лишь как дополнение к спектральному анализу, что непременно отражается на цене и удобстве обслуживания установок [13].

В данной статье были проанализированы основные виды и подходы к сортировке твердых коммунальных отходов, дана оценка морфологическому составу отходов с точки зрения переработки отходов.

Произведено парное сравнение ручного и автоматического метода сортировки по технологическим, экологическим и экономическим критериям. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при анализе материалов и выбрать наиболее оптимальный для конкретного состава отходов данной климатической зоны.

Сделаны выводы об эффективности и перспективах применения методов сортировки твердых бытовых отходов в России.

Подытоживая анализ информации можно сделать вывод о том, что на территории России наиболее эффективным для совершенствования системы сортировки твердых коммунальных отходов является применение автоматического метода сортировки с внедрением дельта-роботов, работающих по принципу искусственного интеллекта, введу высокой скорости сортировки и возможности сортировки по многочисленным параметрам. Однако многие мусоросортировочные заводы на сегодняшний день, предпочитая классический способ, то есть спектральный анализ.

Список литература

[1] ГОСТ Р 55097-2012 Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии. Обработка отходов в целях получения вторичных энергетических ресурсов, 2013.

[2] Ламзина И.В., Голдов А.В., Князев Я.И., Полозова И.А., Желтобрюхов В.Ф. Инженерный вестник Дона. – 2014. № 2.

[3] Т.П. Гафиятова, О.И. Лебедева. Вестник Казанского технологического университета. – 2015. Т.2. № 18. 437-440 с.

- [4] С.Г. Шеина, Л.Л. Бабенко, С.С. Неделько, Н.Б. Кобалия. Наукоеведение. – 2012. Т. 4. № 13. 1-16 с.
- [5] Характеристика отходов (ТБО) как объекта переработки 2014. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ztbo.ru/o-tbo/lit/technologiiotxodov/xarakteristika-otxodov-tbo-kak-obekta-pererabotki>. (дата обращения: 20.04.2022).
- [6] Пармухина Е.Л. Экологический вестник России – 2011. № 10. 26-27 с.
- [7] С.Г. Мухачев, В.Н. Мельников, А.Р. Садыков, Б.Н. Иванов, Л.И. Корнилова Вестник Казанского технологического университета – 2003. Т. 2. № 1. 423-429 с.
- [8] Ручная сортировка мусора и отходов (ТБО) – 2014. [Электронный ресурс]. – URL : <http://ztbo.ru/o-tbo/lit/technologii-otxodov/ruchnayasortirovka-musora-i-otxodov-tbo>. (дата обращения: 20.04.2022).
- [9] Петров В.Г. Линии сортировки мусора. Перспективы применения, Института прикладной механики УрО РАН. – Ижевск, 2005, 112 с.
- [10] Вюнш К., Я.И. Вайсман, В.Н. Коротаев, Д.Л. Борисов Вестник ПНИПУ. Урбанистика – 2013. Т. 5. 28-36 с.
- [11] Слюсарь Н.Н., Д.Л. Борисов, В.Н. Григорьев. Вестник ПНИПУ. Урбанистика – 2011. № 12. 75-82 с.
- [12] Галкина О.А., Г.В. Ильиных, К. Вюнш. Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика – 2014. №13. 127-139 с.
- [13] Информационный сайт «m.realnoevremya.ru» [Электронный ресурс]. – URL: <https://m.realnoevremya.ru/articles/222263-iskusstvennyu-intellekt-i-roboty-smogut-zamenit-lyudey-na-sortirovke-musora>. (дата обращения: 20.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] GOST R 55097-2012 Resource saving. The best available technologies. Waste treatment in order to obtain secondary energy resources, 2013.
- [2] Lamzina I.V., Goldov A.V., Knyazev Ya.I., Polozova I.A., Zheltobryukhov V.F. Don Engineering Gazette. – 2014. No. 2.
- [3] T.P. Gafiatova, O.I. Lebedev. Bulletin of the Kazan Technological University. – 2015. V.2. No. 18. 437-440 p.
- [4] S.G. Sheina, L.L. Babenko, S.S. Nedelko, N.B. Kobalia. Science of Science. – 2012. V. 4. No. 13. 1-16 p.
- [5] Characteristics of waste (MSW) as an object of processing 2014. [Electronic resource]. – URL: <http://ztbo.ru/o-tbo/lit/technologiiotxodov/xarakteristika-otxodov-tbo-kak-obekta-pererabotki>. (date of access: 20.04.2022).

- [6] Parmukhina E.L. Ecological Bulletin of Russia – 2011. No. 10. 26-27 p.
- [7] S.G. Mukhachev, V.N. Melnikov, A.R. Sadykov, B.N. Ivanov, L.I. Kornilova Bulletin of the Kazan Technological University – 2003. Vol. 2. No. 1. 423-429 p.
- [8] Manual sorting of garbage and waste (MSW) – 2014. [Electronic resource]. – URL: <http://ztbo.ru/o-tbo/lit/tehnologii-otxodov/ruchnayasortirovka-musora-i-otxodov-tbo>. (date of access: 20.04.2022).
- [9] Petrov V.G. Garbage sorting lines. Prospects for application, Institute of Applied Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. – Izhevsk, 2005, 112 p.
- [10] Vunsh K., Ya.I. Vaysman, V.N. Korotaev, D.L. Borisov Bulletin of PNRPU. Urban studies – 2013. V. 5. 28-36 p.
- [11] Slyusar N.N., D.L. Borisov, V.N. Grigoriev. Bulletin of PNRPU. Urbanistics – 2011. No. 12. 75-82 p.
- [12] Galkina O.A., G.V. Ilinykh, K. Wunsh. Bulletin of PNRPU. Applied Ecology. Urbanistics – 2014. No. 13. 127-139 p.
- [13] Information site "m.realnoevremya.ru" [Electronic resource]. – URL: <https://m.realnoevremya.ru/articles/222263-iskusstvennyy-intellekt-i-roboty-smogut-replacement-lyudey-na-sortirovke-musora>. (date of access: 20.04.2022).

© М.Е. Сальникова, Е.В. Зелинская, 2022

Поступила в редакцию 5.04.2022
Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Сальникова М.Е., Зелинская Е.В. Методы сортировки твердых коммунальных отходов // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 5-15. URL: <https://ip-journal.ru/>